

ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ (ФИТОНИМОВ) В РАЗДЕЛЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Хафизова Мухаррам Нематиллаевна

Азиатский международный университет

Email: xafizovamuxarramnematilloeyvna@oxu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10203331>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-November 2023 yil

Ma'qullandi: 20-November 2023 yil

Nashr qilindi: 24-November 2023 yil

KEY WORDS

фитонимы, фармацевтическая терминология, флора

ABSTRACT

В данной статье будут рассмотрены методы легкого изучения и обучения студентов высших медицинских учебных заведений названиям лекарственных растений (фитонимам) на дисциплине латинского языка и медицинской терминологии в разделе фармацевтической терминологии.

Действительно, горы на нашей земле, зеленые долины, леса, реки и озера и даже необъятные пустыни имеют особое очарование. Растительный мир чрезвычайно разнообразен, особенно из-за его расположения в регионе, где пересекаются несколько биогеографических областей. Щедрая природа уравнивает все существо в жизни. Все живые существа в нем живут, размножаются и при необходимости получают удовольствие друг от друга, наслаждаясь источниками жизненных потребностей. Из этого можно понять, что каждое живое существо в природе, каждое растение обладает уникальным целебным свойством.

В Узбекистане насчитывается более 700 видов лекарственных растений. Из них около 120 видов растений, произрастающих и культивируемых в естественных условиях, используются в научной и народной медицине. В настоящее время около 40-47% лекарственных средств, используемых в медицине, получают из растительного сырья. Изучение названия лекарственного растения (фитонима) по фармацевтической номенклатуре на латыни требует его лечебных свойств. Еще один важный момент заключается в том, что названия растений должны быть написаны заглавными буквами на латыни. Под термином фитоним (от греч. *phyton* – растение + *onim* – имя) понимаются названия растений.

Фитонимы отличаются от других пластов лексики тем, что непосредственно связаны с историей общественно-политического, культурного развития народа, взаимосвязаны с традициями и обычаями. Изучение ботанических названий в курсе латинского языка и медицинской терминологии – это усвоение нового лингвистического материала с большим количеством лексических единиц, которые могут быть расплывчатыми понятиями, и студенты обычно могут не иметь ассоциативного понимания предмета. Фитонимы – это та часть языка, которая имеет

долгую историю. В них, помимо быта народа, культуры, истории, социально-политических воззрений, сохраняются древние традиции, присущие языку и языку создавшего их народа.

Растения также могут называться по-разному в разных оазисах одной страны, а этимология ботанических названий всегда интересна и многогранна. Задача учителей латыни-создать мотивационные условия для сознательного изучения учащимися названий растений на латыни. При изучении ботанических терминов важно начинать с введения латинских слов, так как если латинский термин полностью или частично совпадает с соответствующим словом узбекского языка, студенты легко поймут и лучше запомнят узбекский эквивалент. Например, "растение алоэ" переводится на латынь как "Aloe", на русский как "алоэ", на английский как "aloe", еще одним примером является "лекарственная валериана", "лекарственная вероника", "лекарственная галега", "лекарственный иссоп", "лекарственная календула", "лекарственный бораго", в качестве примеров можно привести такие растения, как "каланхой", "горная арника" и другие. Названия этих лекарственных растений легко запомнить, потому что на большинстве языков они пишутся одинаково.

Когда студент знает 6 основных названий цветов, встречающихся в медицинских терминах, он может быстро и легко запомнить названия растений, связанных с этим названием цвета, с латыни на узбекский язык. Например, в зависимости от окраски цветков некоторых растений: Bryonia **alba** белый арбуз, Lamium **album** белая яснотка, Viscum **album** белая омела, Salix **alba** белая ива (Лат. **albus**- белый), Crataegus **sanguinea** боярышник кроваво-красный (Лат. **sanguineus**- кроваво-красный), Ribes **nigrum** черная смородина, Sambucus **nigra** черное коралловое дерево, Nuphar **lutea** желтый нуфар (Лат. **luteus**-желтый), Viola **tricolor** трехцветная фиалка (Лат. **tri**- три, **color**-цвет), Eucalyptus **cinerea** серый эвкалипт (Лат. **cinereus**-серый); Названия растений в зависимости от места произрастания: сороконожка полевая Equisetum **arvense**, ононис полевой Ononis **arvensis** (Лат. **arvense**-поле); в зависимости от формы растений, например: Plantago **major** подорожник большой (Лат. **major**-большой), Bergenia **crassifolia** Бадан толстолистный (Лат. **crassus**-толстый, **folium**-лист), Achillea **millefolium** Тысячелистник обыкновенный (Лат. **mille**-тысяча, **folium**-лист), Bidens **tripartita** Череда трехраздельная (Лат. **tri**-три, **pars, partis**-часть), Kalanchoe **pinnatus** каланхоэ перистое (Лат. **pinnatus**-перистый), Eucalyptus **globulus** эвкалипт шаровидный (Лат. **globulus**-шар), Tilia **cordata** липа сердцевидная (Лат. **cor, cordis**-сердце), Chelidonium **majus** чистотел большой (Лат. **majus** большой); названия растений в зависимости от их составных частей: Polygonum hydropiper горчица водяной (Греч. **hydro**-вода, **piper**-перечный), в зависимости от места нахождения страны, например: Atractylodes **chinensis** Атрактилодес китайский, Atractylodes **japonica** Атрактилодес японский, Berberis **amurensis** Барабарис амурский, Bergenia **pacifica** Бадан тихоокеанский, Betula **mandshurica** Береза маньчжурская, Dioscorea **caucasica** Диоскорея кавказская, Patrinia **sibirica** Патриния сибирская, Pinus **koreansis** Сосна корейская; в зависимости от времени года, например: Rosa **majalis** шиповник майский (Лат. **majalis**-относится к маю), Adonis **vernalis** адонис весенний (Лат. **ver**-весна); в зависимости от запаха растений: Anethum **graveolens** укроп душистый (Лат. **graveolens**-душистый) и др. С помощью этих аналогий студент может легко

запомнить фитонимы.

Хорошее владение фармацевтическими терминами направлено на подготовку профессионалов с универсальными знаниями, способных хорошо понимать медицинские термины в своей области, что помогает им мыслить независимо, критически и творчески, развивать убеждения и побуждать их свободно вступать в социальные отношения, независимо от выбранной профессии.

Литература:

1. Bakayev, N. B., Shodiev, S. S., Khafizova, M. N., & Ostonova, S. N. (2020). SHAKESPEARS LEXICON: REASON WORD AS A DESIGN OF THE CONCEPT OF THE ABILITY OF THE HUMAN MIND TO ABSTRACTION, CONCLUSION. *Theoretical & Applied Science*, (6), 162-166.
2. Nematilloeyvna, K. M. The Easy Ways of Learning Medical Plants (Phytonyms) in the Department of Pharmaceutical Terminology. *JournalNX*, 7(06), 274-277.
3. Narzulaeva, U. (2023). PATHOGENETIC MECHANISMS OF MICROCIRCULATION DISORDERS. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(10), 60-65. Retrieved from <https://researchcitations.com/index.php/ibmscr/article/view/2811>
4. Juraeva , DN, va Narzulaeva , UR (2022). Trigeminal nevrалgiya hujumi paytida vegetativ o'zgarishlarning gender farqlari . *AKADEMIKA: An Xalqaro Ko'p tarmoqli Tadqiqot Jurnal* , 12(5), 322-326.
5. Pokhrel , S. va Chhetri , R. (2021). COVID-19 pandemiyasining o'qitish va o'rganishga ta'siri bo'yicha adabiyotlar sharhi. *Yuqori ta'lim uchun the kelajak* , 8(1), 133-141.
6. Нарзулаева, У., Самиева, Г., & Насирова, Ш. (2023). Гемореологические нарушения на ранних стадиях гипертензии в жарком климате. *Журнал биомедицины и практики*, 1(1), 221-225. <https://doi.org/10.26739/2181-9300-2021-1-31>
7. Hikmatullaeva , A. S., Raximov, R. A., Abduqadirova , M. A., Egamova , I. N., & Yarmuxamedova , N. A. (2020). Sovremenno predstavlenie o virusnoy infektsiya. *Vestnik nauki i obrazovaniya*, (22-2 (100)), 58-66.
8. Raximova, V. Sh., & Yarmuxamedova , N. A. (2021). NEKOTORYE ASPEKTY PORAJENIYA PECHENI PRI SARS-COV-2. *Biologiya*, 1, 125.
9. Oripova , O. O., Samieva , G. U., Xamidova , F. M., & Narzulaeva , U. R. (2020). Sostoyanie plotnosti raspredeleniya limfoidnyx kletok slisistoy obolochki gortani va proyavleniya mestno immuna pri xroncheskom laringite (tahlil seksionnogo material). *Akademiya*, (4 (55)), 83-86.
10. 11. Qobilovna, A. M. (2023). COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A FACTOR OF TEACHER'S PROFESSIONAL COMPETENCY. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 3(09), 32-44.
11. 12. Ataulayeva, M. (2023). COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A FACTOR OF PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A FUTURE SPECIALIST. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(10), 109-114.
12. Qobilovna, A. M. (2021). BOSHLANG 'ICH SINF O 'QITUVCHILARIDA KOMMUNIKATIV KOMPITENTLIK SHAKLLANISHINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK DETERMINANTLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, (Special Issue), 102-105.
13. Ахмедова, М. (2020). НАРУШЕНИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ РАЗВИТИИ АФТОЗНОГО СТОМАТИТА. *Достижения науки и образования*, (18 (72)), 65-69.
14. Axmedova Malika Qilichovna. (2023). THE IMPACT OF SOCIOCULTURAL FACTORS ON THE PERVASIVENESS OF DENTAL CARIES AS A COMPLEX HEALTH CONDITION IN

CONTEMPORARY SOCIETY. INTERNATIONAL BULLETIN OF MEDICAL SCIENCES AND CLINICAL RESEARCH, 3(9), 24–28.

15. Axmedova, M. (2023). USE OF COMPUTER TECHNOLOGY AT THE STAGES OF DIAGNOSIS AND PLANNING ORTHOPEDIC TREATMENT BASED ON ENDOSSEAL IMPLANTS. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(11), 54-58.

16. Ostonova, G. (2023). ICHKI SEKRETSIYA BEZLARI FIZIOLOGIYASI. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(10 Part 3), 110-115.

17. Yomgirovna, R. G. (2023). AGROBIOLOGICAL PROPERTIES OF BENTONITE IN AGRICULTURE. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(9), 126-130.

18. Rakhimovna, T. D., & Yomgirovna, R. G. (2023). AGROBIOLOGICAL PROPERTIES OF BENTONITE IN AGRICULTURE. *Conferencea*, 9-14.

19. Rahimova, G. (2023). MAKTABLARDA BIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH. В *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION* (Т. 2, Выпуск 10, сс. 103–109).Zenodo.

20. Djalilova, Z. (2023). PEDAGOGICAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY: ESSENCE, CHARACTERISTICS AND EFFICIENCY. *Академические исследования в современной науке*, 2(23), 29-38.

21. Djalilova, Z. (2023). THE SIGNIFICANCE AND POSITION OF TEACHING METHODS IN PROFESSIONAL TRAINING. *Solution of social problems in management and economy*, 2(10), 31-42.

22. Djalilova, Z. (2023). THE USE OF LATIN TERMINOLOGY IN MEDICAL CASE. *Академические исследования в современной науке*, 2(14), 9-15.

23. Джалилова, З. (2023). The notion of illocution in the theory of speech acts by John Austin. *Современные тенденции при обучении иностранному языку в XXI веке*, 1(1).

24. Obidovna, D. Z. (2023). ADAPTING TEACHING METHODS TO MODERN EDUCATIONAL TRENDS: PEDAGOGICAL ASPECT. *International Journal of Pedagogics*, 3(10), 72-77.

25. Musayeva, A. (2023). MADANIYATSHUNOSLIK YONDASHUVI ASOSIDA TALABA-YOSHLARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH. *Science and innovation*, 2(Special Issue 9), 97-99.

26. Караматовна, М. А. (2023). ФОРМИРОВАНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИИ ТЕОРИИ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ. Мусаева, А. (2023). РУССКИЙ ЯЗЫК В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ. *Современная наука и исследования*, 2 (4), 182–186.

27. Мусаева, А (2023). РУССКИЙ ЯЗЫК В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ. *Современная наука и исследования*, 2(4), 182-186 <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19208>

28. Kholliyev, A., & Boltayeva, Z. (2020). Resistance of cotton varieties to water deficiency. *Збірник наукових праць ЛОГОС*, 70-72.

29. Холлиев, А., Махмудова, Ш., & Иргашева, Н. (2019). Меры борьбы против зерновок на зернобобовых культурах. *НАУКА, ПРОИЗВОДСТВО, БИЗНЕС*, 192.

30. Rasulov, Z. (2023). PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYADA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 39(39).

31. Kholliyev, A., Boltayeva, Z., & Norboyeva, U. (2020). Cotton water exchange in water deficiency. *Збірник наукових праць ЛОГОС*, 54-56.

32. Ergashovich, K. A., & Akmalovna, A. C. (2022). Soybean Cultivation Technology and

Basics of Land Preparation for Planting. Eurasian Journal of Research, Development and Innovation, 7, 8-13

33. Rasulov, Z. (2023). The principle of cognitive economy as an important factor in information transmission. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 42(42).

34. Rasulov, Z. (2023). ПРИНЦИПЫ ЭКОНОМИИ ФОНАЦИОННОЙ ЭНЕРГИИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 42(42).

35. Kazakova, N. N., & Sh, S. D. (2022). Evaluation of the prevalence and intensity of caries in children with rheumatism. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(5), 156-160.

36. Rasulov, Z., & Artikov, A. (2023, May). THE PRINCIPLE OF REDUNDANCY IN COMPOUND SENTENCES. In Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes (pp. 1-4).

37. Togaydullaeva, D. D. (2022). ARTERIAL GIPERTONIYA BOR BEMORLARDA KOMORBIDLIK UCHRASHI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 32-35.

38. Rasulov, Z. I. (2023). THE NOTION OF NON-EQUIVALENT WORDS AND REALIAS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(6), 35-40.

39. Rasulov, Z. (2023). LISONIY TEJAMKORLIKNING AXBOROT IFODASIDAGI ORTIQCHALIKKA MUNOSABATI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 42(42).

40. Togaydullaeva, D. D. (2022). Erkaklarda yurak ishemik kasalligining kechishida metabolik sindrom komponentlarining ta'siri. Fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya, 1(4), 29-34.

41. Rasulov, Z. I. (2023). COMPARATIVE STUDY OF LINGUISTIC PHENOMENA OF A NATIONAL-CULTURAL NATURE, REPRESENTING MYTHOLOGICAL LINGUISTIC UNITS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES, 2(20), 19-24.

42. Gafurovna, A. N., Xalimovich, M. N., & Komilovich, E. B. Z. (2023). КЛИМАКТЕРИК YOSH DAGI AYOLLARDA ARTERIAL GIPERTENZIYANING KECHISHI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 23(6), 26-31.

43. Rahimova, G. (2023). МАКТАBLARDA BIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION (Т. 2, Выпуск 10, сс. 103–109). Zenodo.

44. Yomgirova, R. G. (2023). AGROBIOLOGICAL PROPERTIES OF BENTONITE IN AGRICULTURE. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(9), 126-130.

45. Halimova, Y. S. (2023). Morphological Aspects of Rat Ovaries When Exposed to Caffeine Containing Drink. BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2(6), 294-300.

46. Халимова, Ю. С. (2022). МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯИЧНИКОВ КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КОФЕИН СОДЕРЖАЩИХ НАПИТОК. Gospodarka i Innovatsiya, 23, 368-374.

47. Халимова, Ю. С., & Шокиров, Б. С. (2022). МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АЛКОГОЛИЗМЕ. Scientific progress, 3(2), 782-789.

48. Halimova, Y. S. (2023). Morphofunctional Aspects of Internal Organs in Chronic Alcoholism. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 2(5), 83-87.
49. Salokhiddinovna, X. Y. (2023). INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS ON THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 3(10), 6-13.

